

Szkolna codzienność z perspektywy nauczycieli, czyli współczesne problemy w szkole

Joanna Lysy

Uniwersytet Gdański

Abstract

Barbara Smolińska-Theiss (1993) writing about children's daily, is focusing on the social area where the child lives. Due to such wide definition, we can easily observe, that beside family and friends, a very important part of children live is school (Kochanowska 2017). Should be noted, that school is by the pupils itself considered as a second importance factor of their existence. School is a very important content of every child's daily (Krzychała 2007). School daily should of course not only be considered as a matter of students, but also of the teachers, as they are integral part of school. A teacher is usually associated with a school, where he works, and interacts with principal, other teachers, students and parents. This interaction allows the teacher to learn about local social habits and social interactions. From the other side however, every teacher has his or her own habits and workflow, which must be adopted to the reality of the school where he or she works. A teacher, like every human being has good and bad days, what together with current political and social situation (especially taking into account crisis in the Ukraine, and an increasing number of

Joanna Lysy, mgr, doktorantka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego; absolwentka Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Warszawskiego oraz Filologii Angielskiej na Uniwersytecie SWPS; pracuje jako nauczycielka języka angielskiego w szkole podstawowej; w swojej pracy doktorskiej skupia się na problematyce codzienności nauczyciela w realiach polskiej szkoły; autorka publikacji związanych z tematyką codzienności szkolnej oraz interakcji między nauczycielami, rodzicami i uczniami, między innymi: *Dobro dziecka – między regulacjami prawnymi a praktyką* (2021) oraz *Statut szkoły – między legitymizacją praw uczniów a przemocą wobec nich* (2021).

joanna.lysy@phdstud.ug.edu.pl

Facta Ficta.

Journal of Theory, Narrative & Media

OPEN ACCESS

Ukrainian students joining polish schools) creates a difficult situation with conflicts and tensions, which have to be solved to allow proper work and existence in school daily for all students and teachers. Taking into account all the changing factors including pandemic, war in the Ukraine and remote learning, has the teachers school daily changed?

Keywords: daily, school, student, teacher, education, parents

Wprowadzenie

Zmieniająca się rzeczywistość rodzi nowe potrzeby, które wymagają systematycznej i szczegółowej diagnozy. W ostatnich latach na życie człowieka miały wpływ takie zjawiska jak pandemia COVID-19, izolacja społeczna, zdalna praca i nauka, wybuch wojny w Ukrainie. Zdarzenia te miały także duży wpływ na polską szkołę, która już przed pandemią znajdowała się w bardzo trudnej sytuacji spowodowanej reformą oświaty z 2017 roku oraz strajkiem nauczycieli w 2019 roku. Nowe realia odcisnęły się piętnem na wizerunku szkoły i stawiają kolejne wyzwania przed nauczycielami.

Celem niniejszego artykułu jest odczytanie znaczeń nadawanych szkolnej codzienności przez nauczycieli. Przedstawia on rozważania teoretyczne dotyczące zmieniającej się sytuacji w oświacie, a także wyniki częściowych analiz i interpretacji danych.

Codziennosc

Pojęcie codzienności nie jest obecne w słownikach, co wskazuje, że nie wyróżnia się tego problemu w dyskursie pedagogicznym (Witkowski 2003: 29), jednak przywołując słowa antropologa Rocha Sulimy: „codziennosc jest praktykowana i nie potrzebuje definicji” (Sulima 2000: 7). Ewa Kurantowicz oraz Mirosława Nowak-Dziemianowicz także zauważają problem ze zdefiniowaniem tego pojęcia, ponieważ zdaniem badaczek „umyka wszelkim definicjom” (Kurantowicz & Nowak-Dziemianowicz 2003: 5).

Pomimo że pojęcie codzienności okazuje się trudne do zdefiniowania, ta problematyka jest coraz częściej podejmowana w publikacjach czy podczas konferencji naukowych. Kurantowicz oraz Nowak-Dziemianowicz (2003: 5) podkreślają, że jest ona czymś, czego się nie zauważa, a jednocześnie tym, co towarzyszy nam nieustannie.

Podjęcie badań nad codziennością jest niezwykle istotne, bowiem pokazywanie tego, co często jest przez ludzi niedostrzegane, a co decyduje o ich losach, można wykorzystać do kształtowania innej teraźniejszości i przyszłości (Łukasik 2016b: 11). Specyfiką życia codziennego jest to, iż toczy się nieustannie oraz nie jest przeciwstawne życiu odświętnemu, gdyż obejmuje całość aktywności człowieka (Sztompka 2008: 24). Uświadomienie znaczenia działań i doświadczeń każdego dnia oraz nadawanie im sensu, pozwala człowiekowi zrozumieć to, co zwyczajne, a jednocześnie niezwykle. Takie postrzeganie i myślenie o codzienności potwierdza przekonanie, że należy ją badać, także podejmowaną w niniejszym tekście problematykę codzienności nauczycieli, gdyż od sensu i rozumienia tego terminu zależy życie codzienne ich samych, a także uczniów (Łukasik 2016b: 12).

Codziennosc szkolna

Codziennosc szkolna to złożony, niejednoznaczny fenomen (Muchacka 2014: 33), opisywany jako czasoprzestrzeń społeczna, w której egzystują uczestnicy procesu edukacji szkolnej: nauczyciele, uczniowie oraz (rzadziej, ale jednak) rodzice uczniów czy władze szkolne (Smolińska-Theiss 1993: 119). Taki sposób rozumienia wynika ze swoistego pojmowania człowieka jako istoty społecznej. Oznacza to, że działa on w otoczeniu innych osób, pozostając z nimi w jakichś relacjach. Piotr Sztompka (2009: 33) podkreśla, że od narodzin do śmierci otaczają nas inni. Przestrzeń szkoły tworzy kontekst codziennych doświadczeń funkcjonujących w obrębie jego podmiotów, a więc ról, zadań i funkcji przez nich podejmowanych. Jest to więc przestrzeń realizacji zróżnicowanych interakcji społecznych nacechowanych elementami władzy, afiliacji, antagonizmów, kooperacji, współdziałania, opozycji, oporu itp. (Łukasik 2016: 13).

Jak możemy przeczytać we wprowadzeniu do książki pod redakcją Joanny Łukasik, Inetty Nowosad oraz Mirosława Szymańskiego: „zainteresowanie problematyką codzienności szkoły wynika z potencjału, jaki tkwi w jej warunkach oraz doświadczeniach głównych podmiotów” (Łukasik, Nowosad & Szymański 2014: 9). W nawiązaniu do tak rozumianej codzienności szkolnej Dorota Klus-Stańska zwraca uwagę na to, że jednym z głównych celów edukacji powinno być umożliwienie rozumienia jej (Klus-Stańska 2012: 403). Szkoła bowiem funkcjonuje każdego dnia pośród czynności zwykłych i tych wyjątkowych (Bochno, Nowosad & Szymański 2014: 10).

Codziennosc nauczycieli

Nauczyciel zawodowo związany jest z placówką oświatową, w której pracuje. W szkole poszukuje źródeł satysfakcji i stara się zaspokoić potrzeby poszukiwania znaczenia, sensu (Kobyłecka 2016: 5) poprzez wspólne przeżywanie ze swoimi uczniami codziennych sukcesów i miłych chwil. W szkole także nauczyciel bywa zmęczony czy wręcz zniechęcony natłokiem problemów i spraw swoich uczniów.

Szkoła dla nauczyciela jest nie tylko miejscem działalności wychowawczej i kształcącej, ale także formalną organizacją i pracodawcą (Łukasik 2015: 17). W szkole nauczyciel kształtuje i rozwija swój warsztat praktycznych umiejętności, poczucie własnej skuteczności i przynależności do wspólnoty (McLaughlin 2006: 145), jest ona bowiem miejscem spotkań nie tylko z uczniami, ale także z rodzicami czy z innymi nauczycielami. W pokoju nauczycielskim spotykają się osoby z różnymi doświadczeniami czy zainteresowaniami, prowadzą rozmowy, uczą się od siebie, podejmują próby współpracy lub zmagają się z trudnościami. Dobre relacje między nauczycielami stanowią bardzo ważny aspekt w pracy w tym zawodzie, jak zauważyła Joanna Łukasik „jakość ich wpływa nie tylko na realizację celów edukacyjnych, ale przede wszystkim na samopoczucie nauczycieli, ich motywację do pracy, chęć zaangażowania się w działania edukacyjne, rozwój zawodowy, prestiż zawodu, a w konsekwencji na możliwości rozwojowe i osiągnięcia edukacyjne uczniów” (Łukasik 2015: 16).

W codzienności nauczyciela widoczna jest pewna powtarzalność: dzień pracy podzielony na lekcje i przerwy, spotkania z tymi samymi grupami uczniów. Jednak oprócz tych powtarzających się działań, nauczyciel napotyka liczne zdarzenia dynamiczne (Kobyłecka 2016). Mimo systematycznych i regularnych zdarzeń, w dzień szkolny wpisane są zmienność, nietypowość, niestandardowość. Jak zauważyła Maria Czerepaniak-Walczak (2005: 95), placówka edukacyjna jest miejscem skupienia lokalnych i globalnych zjawisk. Nauczyciel musi często radzić sobie z nowymi, nieznanymi i nieprzewidywalnymi zadaniami, sytuacjami, wyzwaniem. Taka sytuacja wymusza na nauczycielu konieczność radzenia sobie ze zmienną rzeczywistością. Aby temu sprostać, nauczyciel musi się cały czas doskonalić i szukać nowych rozwiązań, by łatwiej poznawać to, co z jednej strony oczywiste, codzienne, zwykłe, a z drugiej strony jeszcze nieznanne. Joanna Rutkowiak (1981: 68) podkreśla, że zmieniające się sytuacje zawodowe stawiają nauczycieli przed koniecznością ciągłego uczenia się nowych zachowań.

Założenia metodologiczne

Prowadzone przeze mnie badania miały na celu ustalenie, jak w czasie pandemii, zdalnego nauczania oraz wielu innych zjawisk wpływających na nasze życie zmieniła się codzienność szkolna. Chcąc rozwinąć to zagadnienie, przeprowadzono z nauczycielami wywiady półstandardowe. Aby poznać, jakie znaczenia nadawane są przez nauczycieli codzienności szkolnej, zwracano się do nich z pytaniem: „Jak wygląda Pani/Pana dzień pracy?”.

W badaniu wzięło udział szesnastu nauczycieli, w tym trzech dyrektorów szkół podstawowych, trzech nauczycieli dyplomowanych, czterech nauczycieli mianowanych, trzech nauczycieli stażystów, pedagog szkolny, nauczyciel pracujący w szkole specjalnej, kurator sądowy do spraw dyscyplinarnych nauczycieli. Wszyscy nauczyciele pracują w szkołach podstawowych. Dwie z nich to szkoły, w których uczą się tylko uczniowie od zerówki do klasy trzeciej. Trzy osoby udzielające wywiadu uczą w dużym mieście, cztery w miastach liczących około ośmiu tysięcy mieszkańców. Pozostali uczą w szkołach znajdujących się na wsi, ale należy zaznaczyć, że nie są to tylko szkoły małe, jedna z nich ma trzystu siedemdziesięciu jeden uczniów.

W celu zapewnienia anonimowości dane osób biorących udział w rozmowie zostały zakodowane (np. N1: N-nauczyciel, 1 – numer osoby, D4: D-dyrektor, 4 – numer osoby, P2: P-pedagog, 2 – numer osoby). Zawartość treściowa transkryptu też została poddana anonimizacji przez zastąpienie imion i nazw innymi formami. Cytując fragmenty wypowiedzi, posługiwałam się kodem nauczyciela (np. N1), nie ujawniając jego danych osobowych, które pozwoliłyby na identyfikację.

Wyniki badania poddane zostały analizie inspirowanej fenomenografią, która uznawana jest przede wszystkim za wyznacznik określonego sposobu myślenia w analizowaniu eksplorowanej rzeczywistości. Za Frencem Martonem (1981) należy przytoczyć, że fenomenografia nie jest wyłącznie procedurą badawczą, chociaż związana jest z elementami metodologicznymi, nie jest także wyłącznie teorią doświadczenia, chociaż wywodzone są z niej pewne teoretyczne zagadnienia dotyczące doświadczeń.

Według Petera L. Bergera, Thomasa Luckamna (2010: 32) do wyjaśnienia podstaw wiedzy życia codziennego za najodpowiedniejszą metodę uznawana jest właśnie analiza fenomenograficzna, która unika jakichkolwiek hipotez przyczynowych albo genetycznych, jak i stwierdzeń dotyczących ontologicznego statusu analizowanych zjawisk. Ponadto pozwala odkryć rozmaite zawarte w nich warstwy doświadczenia oraz różne struktury znaczeń.

W przypadku niniejszych badań założenia fenomenografii okazały się pomocne w zidentyfikowaniu i nazwaniu (skategoryzowaniu) kwestii związanych z nową codziennością szkolną.

Znaczenia nadawane codzienności przez nauczycieli

Analiza wypowiedzi nauczycieli na temat codzienności szkolnej umożliwiła wyłonienie następujących kategorii:

- a) codzienność szkolna nauczycieli jako niekończąca się biurokracja (A);
- b) codzienność szkolna nauczycieli jako praca wielozadaniowa (B);
- c) codzienność szkolna nauczycieli jako praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (C);
- d) codzienność szkolna nauczycieli jako współpraca z rodzicami uczniów (D).

Codziennosc szkolna nauczycieli jako niekończąca się biurokracja (A)

Rozmawiając z nauczycielami na temat szkolnej codzienności, najczęściej pojawiającym się tematem była praca związana z wypełnianiem dokumentów. Na nadmiar tego rodzaju zajęć zwracali uwagę zarówno nauczyciele, jak i dyrektorzy czy pedagog szkolny; jak mówią:

Moja codzienność to dokumentacja niestety. Dokumentacja to niestety zakała ostatnich czasów (N06).

Ponieważ godzin obowiązkowych mam generalnie siedem, ale mam dziewięć. A poza tym pozostały czas to jest na dyrektorowanie a konkretnie praca związana z papierologią (D01).

Nauczyciel jest jak księgowy. Musi wypełniać mnóstwo dokumentów [...] wychowawca musi pisać plany wychowawcze, do tego sprawozdania, szkolenia non stop [...] no wiadomo w librusie, oceny, liczyć te średnie wszystkie (N02).

Wszyscy rozmówcy zauważali, że większość tej pracy jest niepotrzebna i mogłaby być zastąpiona pracą z uczniem lub przygotowaniem się do zajęć. Ponadto podczas rozmów nauczyciele często przyznawali, że dokumenty te są przepisywane i powielane, czyli pisane, tylko po to, aby spełnić jakiś obowiązek. Jak można przeczytać w poniższych wypowiedziach:

To są te wszystkie wymagania edukacyjne na początku września, pisanie planów pracy do wszystkiego, później sprawozdań, no takie rzeczy, taka niepotrzebna dokumentacja, znaczy, nie wiem, czy jest potrzebna, czy nie, ale moim zdaniem za duży nacisk się na to kładzie także w to miejsce można by robić jakieś pomoce dydaktyczne dla dzieci, na przykład. To ja muszę się zajmować planem wychowawczym na przykład szkoły, znaczy nie szkoły, klasy, który właściwie jest, szczerze mówiąc przepisywany (N03).

Szczerze mówiąc, nie mam tego jeszcze zrobione, ja nie mam po prostu czasu, bo ja teraz pisałam plan gimnastyki korekcyjnej dla dzieci, bo mam dosyć dużo, bo ja mam dwie grupy. Musiałam pisać plan, bo do dziennika do Librusa, bo tam trzeba wszystko wpisywać. Mam chłopczyka, z którym prowadzę rewalidację, właśnie gimnastykę korekcyjną na tej rewalidacji, też plan. Teraz mam chłopca w trzeciej klasie, prowadzę z nim taką normalną rewalidację, też muszę napisać plan. Ja cały czas muszę pisać plany, plany i plany. Do tego ja piszę protokoły z rad pedagogicznych [...] Nade mną cały czas coś wisi. Ja cały czas muszę robić jakieś dokumenty (N05).

Coraz więcej jest obowiązków. Niby teraz jest taka ustawa, która ma na celu debiurokratyzację, ale na razie tego nie widać. Ciągłe ktoś od nas czegoś wymaga – jakieś sprawozdania, jakieś inne rzeczy, które musimy dokumentować. Także tego nie widać (D02).

Wypełnianie dokumentów, uzupełnianie e-dzienników, pisanie planów i sprawozdań wymaga dostępu do komputerów, których w polskich szkołach bardzo często brakuje. Tym sposobem nauczyciele swoją pracę zazwyczaj przenoszą do domów, gdzie na prywatnym sprzęcie wypełniają swoje obowiązki zawodowe. Problem ten widać w poniższych wypowiedziach:

To zajmuje mi naprawdę bardzo dużo czasu, oczywiście nie robię tego na lekcjach, nie ma na to takiej możliwości, poza tym też nie działają komputery u nas w szkole, nie ma możliwości czasami nawet na sprawdzenie obecności. Co tu o reszcie mówić (N01).

O osiemnastej czy dziewiętnastej jestem dopiero w domu i potem siadam do komputera i uzupełniam te wszystkie braki, których nie zrobiłam w szkole (N02).

Nauczyciel w swojej pracy dydaktyczno-wychowawczej powinien skupić się przede wszystkim na uczniach. Niestety, jak można zauważyć po analizie przeprowadzonych rozmów, na zadanie to brakuje pedagogom czasu z uwagi na konieczność wypełniania licznych dokumentów. Mówiąc o codzienności szkolnej, nie sposób zatem pominąć kwestii biurokratyzacji tego zawodu.

Codziennosc szkolna nauczyciela jako praca wielozadaniowa (B)

W Ustawie Karta Nauczyciela w artykule 6¹ wymienione są obowiązki nauczyciela, które dotyczą rzetelnego realizowania zadań związanych z powierzonym stanowiskiem, wspieraniem każdego ucznia w jego rozwoju, ale także dążeniem

¹ Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 1762).

do pełni własnego rozwoju osobowego czy doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły. Na uwagę zasługuje fakt, że coraz więcej nauczycieli odchodzi z zawodu, przez co potrzeby szkoły są coraz liczniejsze, a nowe obowiązki przejmują osoby, które zostają w placówkach. Nie dziwi zatem fakt, że w małej szkole podstawowej, w której jest problem z zatrudnieniem nauczyciela fizyki (przedmiot ten w szkole podstawowej obowiązuje tylko uczniów z klasy siódmych i ósmych w wymiarze dwie godziny w tygodniu), dyrektor deleguje innego, już zatrudnionego, nauczyciela (który uczy innego przedmiotu) na studia podyplomowe. Dlatego też codzienność szkolna nauczycieli to liczne niepowiązane ze sobą zadania, funkcje, na co zwrócili uwagę rozmówcy:

Jestem nauczycielem, wychowawcą, mam bibliotekę, prowadzę bibliotekę, mam rewalidację, w tej chwili prowadzę gimnastykę korekcyjną, bo mam studia podyplomowe. W tej chwili robię też studia podyplomowe z bibliotekarstwa. Zajmuje się protokołowaniem, robieniem strony internetowej szkoły (N06). Ukończyłam 7 podyplomówek, wszystkie po to, aby lepiej wykonywać swój zawód, aby móc pomagać dzieciom – nie dla większej pensji. Jakbym za każdą podyplomówkę dostała chociażby 5 zł do pensji, to na waciki bym uzbierała (P01).

Liczne kwalifikacje nauczycieli ściśle powiązane są także z awansem nauczycielskim. Warto w tym miejscu przywołać słowa Marilyn Cochran-Smith i Susan Lytle (2002: 110), w polityce bardzo często „wiedzieć więcej” jest jednoznaczne z „uczyć lepiej.” Nauczyciele podczas odbywania stażu, doskonalą się, kończą kolejne studia zdobywając nowe umiejętności, na co zwracają uwagę przede wszystkim dyrektorzy, którzy mówią:

Ja myślę, że duży wpływ na to (motywacja) ma awans zawodowy, że wtedy jest poruszenie większe jeszcze u nauczyciela (D01).

Większość nauczycieli szkoli się, robi dodatkowe studia – tylko dla awansu. Wychodzi na to, że tylko wtedy nauczyciel chce pomagać. Poza okresem robienia awansu – nauczyciele często są niechętni, aby zrobić coś dodatkowego (P01).

Ci sami dyrektorzy namawiają swoich pracowników do podejmowania kolejnych studiów. W tym przypadku potrzeba ciągłego doszkalania się nauczycieli argumentowana jest zmianami zachodzącymi w szkolnej codzienności, takimi jak chociażby zmiany wprowadzane przy reformach edukacji, ale także nauczanie zdalne, napływ uczniów z Ukrainy, braki kadrowe czy uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Sytuację taką przedstawia poniższa wypowiedź:

Robię teraz dyplomowanie. Dyrektor nalega, abym poszła na studia podyplomowe z oligofrenopedagogiki, bo dzieci z takimi potrzebami jest coraz więcej. Ja to rozumiem, ale z drugiej strony, po co? Mam teraz 29 godzin, nie mogę już więcej. Czy nie lepiej, abym poszła na jakieś szkolenia związane z przedmiotem, którego teraz uczę? Byłam ostatnio na takim szkoleniu trzydniowym. Bardzo dużo się nauczyłam. W tym roku się wybroniałam, ale nie wiem, czy nie będę musiała iść na te studia (N06).

Problem wielozadaniowości nauczycieli związany jest także faktem, że coraz częściej spotykamy pedagogów wędrujących, czyli uczących w paru placówkach. Liczba takich osób wzrosła przede wszystkim po ostatniej reformie edukacji z 2017 roku. Wielu nauczycieli jest zmuszonych do podjęcia pracy w więcej niż jednej placówce, aby wypracować pełną pensję. Dlatego też nauczyciele geografii, biologii, chemii czy niemieckiego często pracują nawet w czterech placówkach, jak mówi jeden z dyrektorów:

Nasz nauczyciel religii jest takim wędrującym nauczycielem. No i pani psycholog, która trzy szkoły obskakuje (D02).

Nauczanie wędrujące nie jest związane tylko z potrzebą zbierania godzin do etatu, ale także z niskimi pensjami. Rozmówcy zauważyli, że:

Moja pensja nie wystarcza, więc muszę sobie dorobić gdzie indziej (N02).

Taki na przykład stażysta, którym byłam albo teraz kontraktowy, to uważam, że dużo robię, a nie mam za to godnie zapłacone. Dlatego muszę pracować jeszcze gdzieś tam dodatkowo, żeby się utrzymać (D01).

Pedagog, w szkole, w której pracuję, był wychowawcą i jeszcze uczył WF. Ja to mu wszystko zdjęłam, bo dla mnie pedagog ma się zajmować wszystkimi dziećmi, a nie tylko swoją klasą wyłącznie. Pedagog jest bardzo zły, więc pracuje jeszcze w ośrodku wychowawczym, bo nie dałam mu zarobić (D03).

Praca wielozadaniowa, jak i praca w kilku placówkach jednocześnie wpływa na jakość wykonywanych zadań. Problem ten został poruszony zarówno przez nauczycieli, jak i dyrektorów w następujących wypowiedziach:

Mamy bardzo dużo nauczycieli, którzy są byle jacy. Nie angażują się, nie przykładają się do pracy. Mają bardzo dużo różnych zajęć, co powoduje, że nie mają czasu na przygotowanie się do zajęć, zorganizowanie konkursów czy przygotowanie dzieci do tych konkursów (D03).

Moim problemem jako dyrektora jest prowadzenie lekcji. Wyrwanie mnie od tej strefy wypełniania tych ankiet, papierów i dokumentów, ze strony gminy

i kuratorium projektów jest rzeczą bardzo trudną i jeśli mogłabym chcieć być zwolnioną z prowadzenia lekcji w dzisiejszym czasie i w szkole dużej, gdzie jest jednak dużo problemów; 17 oddziałów to jest dużo problemów [...] przy tej całej papierologii jest to dla mnie problem, przygotowanie się do lekcji zajmuje mimo wszystko bardzo dużo czasu, mimo że mam tylko kilka klas, ale jest to moją bolączką (D03).

Mam takich nauczycieli i widzę ich brak zaangażowania. Są wychowawcami, są byle, jakimi wychowawcami. Byle jak prowadzą lekcje, nie organizują konkursów, nie angażują się w żadne konkursy takie kuratorskie. Nie ma mowy, żeby zorganizowali coś na terenie szkoły. Jeśli coś organizują, to przypinają się do kogoś. Nic samemu nie zrobią [...] oni się nie wczytują, robią mnóstwo błędów. Nie wczytują się w statut naszej szkoły. Muszą tych statutowych poznać kilka albo w ogóle się im mieszają [...] mam panią, która uczy w mojej szkole i sąsiedniej i ciągle się jej mylą daty, ciągle myli przedmiotowe zasady oceniania, u nas rada, tam rada, no wiecznie spóźniona, wiecznie do tyłu (D03).

Wielość codziennych zadań sprawia, że nauczyciele zmuszeni są do wykonywania różnych obowiązków, nie zawsze ze sobą powiązanych. Dochodzi do tego konieczność ciągłego doszkalania i podnoszenia kwalifikacji. Wszystko to sprawia, że nauczyciele czują się przeciążeni ilością obowiązków, co odzwierciedla jakość ich pracy.

Codziennosc szkolna nauczycieli jako praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (C)

W Ustawie Prawo Oświatowe widnieje zapis, że szkoły zapewniają uczęszczającym do nich dzieciom i młodzieży dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych uczniów. Na podstawie zdiagnozowanych potrzeb dzieci, pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje dyrektor placówki².

W innym dokumencie możemy zaś przeczytać, że pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce udzielają uczniom: nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych, specjaliści realizujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności są to: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni³.

² Art. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59 i 949).

³ § 4 ust. 2-3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad organizacji i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. z 2017 r., poz. 1591);

Podczas rozmów, które przeprowadziłam, bardzo często pojawiał się temat uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Nauczyciele zauważali, że coraz więcej diagnozuje się problemów, także coraz więcej dzieci potrzebuje indywidualnej pracy, pomocy ze strony pedagogów, co zostało przedstawione w wypowiedziach:

Bardzo dużo jest dzieci z dysfunkcjami, coraz więcej (N01).

Bardzo dużo mam dyslektyków i dysgrafów. Ale też pojawia się nam autyzm, tych dzieci przybywa, jest ich coraz więcej [...] dzieci z upośledzeniem lekkim, ale ja też nie do końca wiem, czy to lekkie upośledzenie, czy to nie jest zaniedbanie rodzica, bo to jest bardzo trudno zdiagnozować (D03).

Dysgrafia, dysleksja, zagrożenie niedostosowaniem społecznym, ale zagrożenie [...] dzieci ze spektrum autyzmu (D02).

Problemy, o których mówili także nauczyciele, to: mutyzm wybiórczy, cukrzyca, lekkie upośledzenie umysłowe:

Mam dziecko z cukrzycą, więc musiałam zorganizować szkolenie dla nauczycieli, aby umieli zmierzyć cukier, co to jest pompa insulinowa, jak się może zachować to dziecko (D03).

Przyszło do nas dziecko z mutyzmem, dla mnie to jest drugie takie dziecko, ale moja ekipa nie zna takich dzieci, znowu szkolenie trzeba było zorganizować ze Stowarzyszenia Mutyzm Wybiórczy, żeby opowiedzieć o tym dziecku, żeby wiedzieć, o co chodzi (D03).

Potrzeby oraz problemy dzieci znacząco wzrosły po izolacji społecznej spowodowanej pandemią COVID-19. W szkołach spotykać można uczniów z depresją, po próbach samobójczych i okaleczeniach. Ponadto coraz więcej młodych ludzi uzależnionych jest od komputerów i telefonów, ma trudności z odnalezieniem się w środowisku rówieśniczym, a także ma problemy z nadwagą i otyłością. Pandemia i izolacja negatywnie wpłynęły także na sytuację w domach rodzinnych, o których dzieci mówią nauczycielom. Jeden z dyrektorów zauważa:

Nie ma co ukrywać, że wszystkie jakby zmiany społeczne, które się dzieją, mianowicie rozwody, niepełne rodziny i tak dalej bardzo negatywnie wpływają na dzieci. Dzieci najbardziej to odraagowują, a my musimy sobie z tym poradzić. I nie będzie lepiej (D01).

Pomoc uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi jest możliwa tylko przy współpracy rodziców z pedagogami, o czym także wspominają nauczyciele:

Są też tacy rodzice, którzy sobie nie dają powiedzieć, że coś się dzieje, że ich dziecko jest dysfunkcyjne. Wtedy wzywamy na rozmowę, jest pani psycholog, jestem ja, jest wychowawca i tłumaczymy delikatnie i co niektórym się uda przetłumaczyć, a niektórym nie, idą w zaparte [...]. Jak rodzic nie wyraża zgody, to koniec. Nawet są rodzice, którzy odmawiają pomocy psychologa (P01).

W polskich szkołach coraz częściej mówimy o podmiotowym traktowaniu uczniów. Nauczyciele starają zwrócić uwagę na potrzeby, przeżycia i problemy każdego dziecka, ponieważ nauczanie to dialog pomiędzy wychowawcą a wychowanymi. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest zauważenie ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, jednak generuje to kolejne obowiązki kadry pedagogicznej.

Codziennosc szkolna nauczycieli jako wspolpraca z rodzicami uczniow (D)

Odwołując się do trzech typów przestrzeni Edwarda Halla (2005), rodzice w szkole to przestrzeń półtrwała oraz przestrzeń układów nieformalnych, ujawniająca się w szkolnej rzeczywistości. W pracy Marii Mendel (2007) czytamy o rodzicach jako sprzymierzeńcach. Współpraca rodziców z nauczycielami rozpoczyna się zazwyczaj od kontaktu z wychowawcą podczas pierwszego zebrania. Opiekunowie, którzy posyłają do szkoły swoje dziecko, wraz z nim uczą się zasad postępowania i poznają normy obowiązujące w szkole (Łukasiewicz-Wieleba 2014: 18). Już podczas pierwszego zebrania rodzice podpisują mnóstwo dokumentów, zgód, na przykład na udział dziecka w lekcji religii, wychowania do życia w rodzinie czy udział w programach takich jak „Szkłanka mleka”⁴ i „Owoce i warzywa w szkole”⁵. Ponadto ważne jest poznanie kalendarza szkoły ze wszystkimi dniami wolnymi w danym roku szkolnym czy wysokością składki na radę rodziców oraz składki klasowej.

W roku szkolnym kontakt rodziców z nauczycielami zostaje zazwyczaj ograniczony do spotkań podczas kolejnych zebrań (których jest około pięciu roku szkolnym). Nauczyciele kontaktują się z rodzicem za pomocą dzienników elektronicznych. W literaturze przedmiotu często spotykamy się ze stwierdzeniem, że nauczyciele polscy nie wydają się otwarci na współdziałanie

⁴ Program „Szkłanka Mleka” skierowany jest do uczniów klas I-VI szkół podstawowych. Celem programu jest kształtowanie dobrych nawyków żywieniowych poprzez promowanie spożycia mleka i przetworów mlecznych u dzieci. Za program odpowiedzialna jest Agencja Rynku Rolnego.

⁵ Program „Owoce i warzywa w szkole” skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych. Głównym celem programu jest trwała zmiana nawyków żywieniowych dzieci poprzez zwiększenie udziału owoców i warzyw w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania poprzez działania towarzyszące o charakterze edukacyjnym realizowane w szkołach podstawowych.

z rodzicami, z jednym wyjątkiem – silnie są nastawieni na udział rodziców w pracy domowej z dziećmi. Nauczyciele nie wykazują gotowości do współpracy z rodzicami uczniów, nie wychodząc poza klasyczny jej obszar pomocy – odrabianie zadań domowych (Segiet 1999: 8).

Z rozmów z nauczycielami można wywnioskować, że podobnie sytuacja wygląda z drugiej strony: rodzice kontaktują się z nauczycielami tylko w razie problemów, a raczej w razie uwag i skarg, o czym mówią rozmówcy:

Do mnie rodzice dzwonią czasami nawet o 20... raz miałam SMS o 2 w nocy. To jest już porażka. Nie mam prywatności, bo potrafią w weekendy dzwonić. Już nie odbieram, tak, ale sam fakt, że ktoś dzwoni, ja już się stresuję, że coś się wydarzyło, że coś może się stało temu dziecku. Mam stres, który jest niepotrzebny (N02).

Rodzice są bardzo roszczeniowi (N02).

Każde zachowanie nauczyciela we współczesnej szkole musi być milion razy przemyślane (P01).

Nauczyciel zostaje postawiony przed prawem: przez rodziców lub też przez samego dyrektora szkoły. Dyrektorzy, dostając skargi na nauczyciela od uczniów lub rodziców, zgłaszają sprawy do rzecznika dyscyplinarnego (P01).

W dzisiejszych czasach nauczyciele nie wytrzymują presji, przez co często zachowują się inaczej, często coś powiedzą, a co potem wyjęte z kontekstu może spowodować problemy. Przez całą tę sytuację nauczyciele często odchodzą z zawodu. Zawód leci na łopatki (P01).

Pretensje rodziców pojawiają się zazwyczaj około semestrów, kiedy rodzic się nagle budzi i widzi oceny (D03).

Rodzice od razu do kuratorium dzwonią, od razu. Zamiast wyjaśnić te sprawy, od razu się przepisami (zasłaniają), jak to tam wygląda (P01).

Udział rodziców w edukacji uległ dużej zmianie podczas nauczania zdalnego. Opiekunowie bardzo często uczestniczyli w lekcjach swoich dzieci, nie tylko je obserwowali, ale także wypowiadali się lub sugerowali nauczycielowi, jak prowadzić zajęcia. Zaczęły wpływać skargi na nauczycieli za wystawiane przez nich oceny:

Podczas zdalnego nauczania uczniowie mieli lepsze oceny, od września uczniowie uczą się w szkołach, często dostają gorsze oceny, co powoduje niezadowolenie rodziców. Często mając pretensje zadają pytanie: co szkoła zrobiła, by pomóc dzieciom? (P01)

Teraz przy tym zdalnym nauczaniu, my mamy małe dzieci, więc wiemy, że rodzice siedzą z dziećmi na lekcjach i cały czas sterują i wymuszają na nauczycielu nawet metody pracy: „A to pani źle wytłumaczyła. Proszę to wytłumaczyć

w inny sposób, bo ja to bym zrobiła tak”. I to jest przerywanie lekcji online i właśnie pouczanie nauczycieli. Więc my się z tym właśnie borykamy. Aż sobie musiałyśmy w statut wpisać, że rodzic absolutnie nie bierze czynnego udziału w zajęciach, jeśli ma jakieś uwagi lub spostrzeżenia, to może osobiście się skontaktować z nauczycielem. No zgłosić, to, co leży na sercu (N06).

Tak jak zostało zauważone na początku niniejszego artykułu, codzienność szkolna związana jest z relacjami pomiędzy podmiotami związanymi z tą instytucją, czyli nauczycielami, uczniami i rodzicami. Niestety nie zawsze układają się one korzystnie, co prowadzi do niezrozumienia i konfliktów mających wpływ na codzienność pedagogów.

Podsumowanie

Życie przynosi ciągle nowe wyzwania, na które szkoła musi reagować adekwatnie, co oznacza konieczność modyfikowania szkolnej codzienności. Współcześnie, w czasach pełnych zmian, od nauczyciela oczekuje się nie tylko przekazywania wiedzy, ale także umiejętności rozumienia i radzenia sobie w nowej rzeczywistości. Sprawilo to, że coraz więcej nauczycieli potwierdza zdanie jednego z moich rozmówców, że „codzienność nauczyciela jest coraz trudniejsza” (P01).

Pomimo że, a może raczej, dlatego że rzeczywistość szkolna nauczycieli uległa znaczącej zmianie, podejmowanie badań nad codziennością jest niezwykle istotne. O konieczności przeprowadzania badań wielokrotnie pisze Joanna Łukasik, gdyż badania codzienności nauczycieli, to nic innego jak: „pokazywanie tego, co często jest przez ludzi niedostrzegalne, a co decyduje o ich losach, wzbudzanie refleksyjności i jednocześnie inspiracji moralnej można wykorzystać do kształtowania innej teraźniejszości i przyszłości” (Łukasik 2016:11).

Źródła cytowań

- BERGER, PETER L., THOMAS LUKMANN (2010), *Społeczne tworzenie rzeczywistości. Trakt z socjologii wiedzy*, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
- BOCHNO, EWA, INETTA NOWOSAD, MIROŚLAW SZYMAŃSKI (2014), *Codziennosc szkoły: uczeń*, Kraków: Impuls
- CZEREPIANIAK-WALCZAK, MARIA (2005), 'Emancypacja w codzienności i przez codzienność. Egzemplifikacje edukacyjne', w: Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak (red.), *Wychowanie. Pojęcia. Konteksty. Tom 5*, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne.
- HALL, EDWARD (2005), 'Ukryty wymiar', w: Andrzej Mencwel (red.), *Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów*, Warszawa: Wydawnictwo UW.
- JASTRZĘBSKI, JERZY (2003), 'Odkrywanie codzienności', *Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja* [numer specjalny], ss. 9-20.
- KOBYŁECKA, EWA (2016), *(Nie)codziennosc wychowawcza i dydaktyczna nauczyciela w szkole*, Zielona Góra: Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego.
- KURANTOWICZ, EWA, MIROŚLAWA NOWAK-DZIEMIANOWICZ (2003), 'Wstęp do numeru specjalnego Kwartalnika myśli społeczno-pedagogicznej pt. Codziennosc jako miejsce i źródło uczenia się', *Teraźniejszość–Człowiek–Edukacja* [numer specjalny], ss. 5-6.
- ŁUKASIEWICZ-WIELEBA, JOANNA (red.) (2014), *Nauczyciele i rodzice. Komunikacja. Relacje. Współpraca*, Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
- ŁUKASIK, JOANNA MAŁGORZATA, INETTA NOWOSAD, MIROŚLAW SZYMAŃSKI (red.) (2014), *Codziennosc szkoły. Nauczyciel*, Kraków: Wydawnictwo Impuls.
- ŁUKASIK, JOANNA MAŁGORZATA (2015), 'Bal przebierańców – różne oblicza (pseudo)wspólnot pokoju nauczycielskiego', w: Joanna Małgorzata Łukasik, Bogdan Stańkowski (red.), *Wyzwania szkolnej codzienności*, Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM, ss. 15-30.
- ŁUKASIK, JOANNA MAŁGORZATA (2016a), *Codziennosc w narracjach nauczyciele w okresie wczesnej dorosłości. Tom 1*, Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM.
- ŁUKASIK, JOANNA MAŁGORZATA (2016b), *Codziennosc w narracjach nauczycielek w okresie średniej dorosłości. Tom 2*, Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM.
- ŁUKASIK, JOANNA MAŁGORZATA, BOGDAN STAŃKOWSKI (red.) (2015), *Wyzwania szkolnej codzienności*, Kraków: Akademia Ignatianum Wydawnictwo WAM.

- MARTON, FERENC (1981), 'Phenomenography – Describing Conceptions of the World Around Us', *Instructional Science*: 10, ss. 23-36.
- McLAUGHLIN, MILBREY WALLIN (2006), 'Miejsca i źródła uczenia się nauczycieli', w: Joanna Małgorzata Michalak (red.) *Przywództwo w szkole*. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, ss. 145-174.
- MENDEL, MARIA (2007), *Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy*. Gdańsk: Wydawnictwo Harmonia.
- MUCHACKA, BOŻENA (2014), 'Codzienność szkoły: między pedagogiką a etyką', w: Joanna Małgorzata Łukasik, Inetta Nowosad, Mirosław Szymański (red.), *Codzienność szkoły. Nauczyciel*. Kraków: IMPULS, ss. 31-41.
- SEGIET, WALDEMAR (1999), *Rodzice–nauczyciele. Wzajemne stosunki i reprezentacje*, Poznań: Wydawnictwo Książka i Wiedza.
- SMOLIŃSKA-THEISS, BARBARA (1993), *Dzieciństwo w małym mieście*, Warszawa: Wydawnictwo UW.
- SULIMA, ROCH (2000), *Antropologia codzienności*, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego.
- SZTOMPKA, PIOTR, MAŁGORZATA BOGUNIA-BOROWSKA (red.) (2008), *Socjologia codzienności*, Kraków: Znak.
- WENTZEL-WINTHER, IDA (2006), 'Dom jako własna przestrzeń dziecka', w: Maria Mendel (red.), *Pedagogika miejsca*, Wrocław: Wydawnictwo DSWE TWP.
- WITKOWSKI, LECH (2003), 'Przekleństwo codzienności', *Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja* [numer specjalny], ss. 29-41.